

O‘ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY O‘SISHGA ERISHISH

Oblomuradov Tuychi Xoshimovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent shahar Chilonzor tumani Gavxar ko‘chasi 1-uy

E-mail: tuychioblomuradov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341920>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mamlakatimizda soliq siyosatini takomillashtirish, soliq ma‘muriyatchiligi samaradorligini oshirish, soliq yukini izchil kamaytirish, soliq tizimini soddalashtirish va soliq hisobotlarini tubdan qisqartirish, soliq tizimini takomillashtirish orqali mamlakatimizda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish va iqtisodiy o‘shishga erishish masalalari yuzasidan iqtisodchi olimlarning fikr va mulohazalari, soliqlarni hisoblashda ularning iqtisodiy mohiyatidan kelib chiqib turli xil stavkalarini qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari, soliq yuki va stavkalarining pasaytirilishi natijasida iqtisodiy o‘shishga erishish, bilvosita va bevosita soliqlarning davlat budjetidagi salmog‘i kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: soliq, tadbirkorlik, daromad, foyda, soliq yuki, soliq stavkasi, davlat budjeti, davlat budjeti daromadlari, davlat budjeti xarajatlari, davlatning maqsadli jamg‘armalari, xufiyona iqtisodiyot investitsiya, iqtisodiy o‘shish, soliq ma‘murchiligi.

KIRISH

Mamlakatimizda soliq siyosatini takomillashtirish, soliq ma‘muriyatchiligi samaradorligini oshirish, soliq yukini izchil kamaytirish, soliq tizimini soddalashtirish va soliq hisobotlarini tubdan qisqartirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, budjet soliq siyosatini takomillashtirish, tadbirkorlik faoliyatini soliqlar orqali rag‘batlantirish hamda ularga barcha qulay shart-sharoitlarni yaratish ustuvor maqsad va vazifa bo‘lib kelmoqda. Chunki iqtisodiyotda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirish orqali iqtisodiyotdagi ishsizlik darajasini nisbatan qisqartirish, moliyaviy resurslarni cheklangan sharoitda ham ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, jamoatchilik asosida innovatsion g‘oyalarni va texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlarining mavjudligi bilan ifodalanadi. Bizga ma‘lumki, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va xalqimiz hayot sifatini oshirish bir qator omillarga bog‘liq bo‘lib, ulardan biri soliq tizimidir. Ayni kunga kelib, soliq tizimida ma‘lum o‘zgarishlar ro‘y berib, u jahonning ilg‘or davlatlari tajribasidan foydalanilgan holda rivojlanmoqda va takomillashtirilmoqda. Jumladan, barcha turdagi tadbirkorlik subektlari uchun soliq yuki darajasini qonuniy ravishda kamaytirish, iqtisodiyotni ustuvor tarmoqlariga soliq bo‘yicha imtiyoz va preferensiyalar berish, ularning soliq munosabatlarini optimallashtirish hamda undan tadbirkorlik subyektlari manfaatdor bo‘lishlari uchun xizmat qilishi lozim. Chunki, tadbirkorlik subyektlari uchun optimal soliq yuki ularning moliyaviy xo‘jalik faoliyatini rag‘batlantirsa, davlat budjetiga soliqlar tarzidagi doimiy daromad tushumini ta‘minlaydi. Hozirgi iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib aytdigan bo‘lsak, tadbirkorlik subyektlari uchun joriy etilgan, soliqlar va maxsus rejimlar qo‘llanilishini takomillashtirish mamlakatimiz soliq siyosatining dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Hozirgi kunda tadbirkorlik subyektlari bevosita davlatimiz rahbari tomonidan qo‘llab-quvvatlanib

kelinmoqda, ularga soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha turli yengilliklar berilmoqda, natijada ushbu imkoniyatlardan foydalangan tadbirkorlar davlat budjetiga soliq qodeksida belgilangan soliqlarni o‘z vaqtida to‘lab, davlat va fuqarolarimiz manfaatlarini uchun xizmat qilmoqda. Lekin ba‘zi bir qushtirnoq ichidagi tadbirkorlik subyektlari yaratilgan imkoniyatlarga qaramasdan noqonuniy yo‘llar orqali tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishmoqda. Bu bo‘yicha Shavkat Mirziyoyev 18 avgust kuni bo‘lib o‘tgan ochiq muloqotda «Qars ikki qo‘ldan chiqadi, degan gap bor. Hozirgi kunda mamlakatimizda «xufiyona iqtisodiyot»ning ulushi juda yuqori — 40 foizdan yuqori... Biz to‘g‘ri ishlayotgan, ish o‘rinlari yaratayotgan, ilg‘or texnologiyalarni joriy etayotgan, yangi mahsulotlar ishlab chiqarayotgan biznes vakillari uchun barcha sharoitlarni yaratishga tayyormiz. Lekin takror aytaman, sizlar ham ko‘rib turibsizlar xufiyona, ochiqqa chiqmagan, soliq to‘lamagan odamlar yonlaringda yuribdi. U bizga do‘st emas, u iqtisodiyotimizga ham, bizga ham dushman»[1], deb, qonuniy faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarga «Sizlar ham agar bunga befarq bo‘lmasdan, ularniyam to‘g‘ri yo‘lga solishga davlatga, prezidentga ko‘makdosh bo‘lishinglar kerak. Ularga ham sizlar aytishlar kerak „Meni ko‘rib turibsanku, ochiq ishlayapman, lekin sen raqobatga tayyor bo‘lmay, soliq to‘lamay, yopiq ishlab, konvert bilan ishlayapsan“ [deb]. Shunday tadbirkorni ko‘rib turibsizlar sizlar ham, lekin aytmayapsizlar»[2], «Bu faqat siyosatga emas, xalqimizga xiyonat, desak to‘g‘ri bo‘ladi. Lekin soliqlardan qochib, o‘zining majburiyatlarini bajarmasdan kelayotgan qo‘shirnoq ichidagi tadbirkorlarga biz albatta murosasiz bo‘lamiz. Sizlar ham shuni qo‘llab-quvvatlasangiz — jamiyat o‘zgaradi»[3] — deb ta‘kidlagan edilar.

Demak, hozirgi kunda soliq siyosatidagi asosiy maqsadimiz soliq yukini kamaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish siyosatini davom ettirish, soliq ma‘muriyatchiligi takomillashtirish va tegishli rag‘batlantiruvchi choralarni kengaytirishdan iborat

bo'lib, ushbu maqsadga erishish "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi"da ham yanada qat'iy va keng qamrovli tarzda belgilab qo'yilgan, ya'ni «...soliq yukini kamaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish siyosatini davom ettirish, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va tegishli rag'batlantiruvchi choralarni kengaytirish[4]» muhim yo'nalish sifatida belgilab berilgan. Shuning uchun mazkur maqolaning mavzusi muhim va dolzarb masalaga – ya'ni Mamlakatimizda soliq siyosatini takomillashtirish, soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirish, soliq yukini izchil kamaytirish, soliq tizimini soddalashtirish va soliq hisobotlarini tubdan qisqartirish, soliq tizimini takomillashtirish orqali mamlakatimizda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga erishish masalalarini o'rganishga bag'ishlangan.

Adabiyotlar tahlili. Mamlakatimizda soliq siyosatini takomillashtirish, soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirish, soliq yukini izchil kamaytirish, soliq tizimini soddalashtirish va soliq hisobotlarini tubdan qisqartirish, soliq tizimini takomillashtirish orqali mamlakatimizda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga erishish orqali tadbirkorlikni rivojlantirish hamda iqtisodiy o'sishga erishish bo'yicha ko'plab iqtisodchi olimlar o'zlarining ilmiy ishlarida turli xil yondashuvdagi fikrlarini bayon etgan. Xorijiy iqtisodchilarning (J.M.Keyns, D.Lokk, V.Petti va boshqalar) ilmiy ishlarida keltirilishicha kichik biznes va tadbirkorlik, oilaviy tadbirkorlik, ya'ni uy xo'jaligi tadbirkorligi hamda progressiv soliq solish eng baland darajada ijtimoiy adolatga erishish va daromadlar o'rtasida farqning kamayishi haqida xulosalar keltirilgan. Ammo shu bilan birga, boshqa olimlar, jumladan R.Masgreyv, P.Masgreyv, I.V.Gorskiy, V.G.Panskov va boshqalar ta'rif berishicha faqat progressiv shkalani joriy etish muammoning yechimini topishda yagona mazmunga ega bo'lgan harakat bo'la olmaydi.

Tadbirkorlarning daromadiga soliq solishning qayta taqsimlash salohiyatidan faol foydalanuvchi davlatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, adolat prinsiplarini qaror toptirish uchun soliqning progressiv stavkasini soliq chegirmalaridan keng tarzda foydalangan holda ishlatish eng afzal yo'ldir (D.G.Chernik, 2016). O'zbekiston iqtisodchi olimlari A.V.Vaxobov va T.S.Malikovlarning fikriga ko'ra, jahon amaliyotida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar uchun soliq imtiyozlari va yuqori daromad oluvchi shaxslar uchun progressiv stavkalar belgilash ham qo'llanadi, ya'ni aholining kam daromad oladigan qismini ijtimoiy himoya qilish maqsadida daromadlarni bir qismi qayta taqsimlanishi e'tirof etilgan (Vaxobov va Malikov, 2012). Iqtisodchi olimlarning fikr-mulohazalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xorijlik olimlar tomonidan mavzu doirasida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. Biroq, o'zbek iqtisodchi olimlarining ilmiy izlanishlarida soliq siyosatini takomillashtirish, soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirish, soliq yukini izchil kamaytirish,

soliq tizimini takomillashtirish orqali mamlakatimizda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga erishish muammolari va ularning yechimlari kam o'rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlarining soliq siyosatini takomillashtirish, soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirish, soliq yukini izchil kamaytirish, soliq tizimini takomillashtirish orqali mamlakatimizda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga erishish masalalariga bag'ishlangan ilmiy asarlari o'rganilgan. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining daromadi, investitsiya hamda jamg'arish va boshqa samaradorlikni oshiruvchi ko'rsatkichlar keltirilgan. Maqolada ular faoliyatini tizimli hamda qiyosiy tahlil qilish, statistik guruhlash, monografik kuzatish kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda har qanday mamlakatning soliq tizimi nafaqat davlat moliyaviy tizimining tarkibiy qismi sifatida, balki shu bilan birga iqtisodiy tartibga solish umumiy tizimining ham eng muhim bo'g'inidir.

Bundan tashqari, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanishga ko'maklashishda soliq siyosatining samaradorligi nafaqat soliq tuzilmasi, balki soliq ma'muriyatining samaradorligi, davlat organlarining shaffofligi va hisobdorligiga ham bog'liq. Shunday qilib, adolatli va mutanosib soliq siyosati bilan bir qatorda soliqlarni undirish, ijro etish va boshqarishning samarali mexanizmlariga ega bo'lish juda muhimdir.

O'zbekiston soliq siyosatida bevosita va bilvosita soliqlarning nisbiyligi nazariyasi soliqqa tortishda adolatni ta'minlashga qaratilganligini e'tirof etish mumkin. Biroq, uning iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanishning kengroq maqsadlariga erishishdagi muvaffaqiyati bir qancha omillarga, jumladan samarali soliq ma'muriyatchiligi va yaxshi boshqaruvga bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, soliq tizimida ishbilarmonlik va investitsiyaviy faollikni oshirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, shuningdek, soliq islohotlarini samarali amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan quyidagi kamchilik va muammolar mavjud:

birinchidan, soliq ma'muriyatchiligini tashkil etish prinsiplari eskirgan bo'lib, soliq to'lovchilarga kompleks xizmatlar ko'rsatishni, shuningdek ular tomonidan soliq majburiyatlarining ixtiyoriy bajarilishini ta'minlamayapti;

ikkinchidan, soliq sohasida imtiyozlar berish borasida aniq mezon va mexanizmlar mavjud emas;

uchinchidan, xufiyona iqtisodiyot darajasini qisqartirishga qaratilgan, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirish jarayonlarini rag'batlantiruvchi jamoatchilik nazorati mexanizmlari mukammal emas;

to'rtinchidan, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash sohasida hamda soliq organlari xodimlari faoliyatini baholashda tizimli kamchiliklar mavjud.

Ushbu kamchilik va muammolar soliq tizimini jadal rivojlantirish, soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini

oshirish hamda soliqlar va majburiy to'lovlarning talab darajasida yig'ilishiga to'sqinlik qilmoqda.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda O'zbekistonda iqtisodiy o'sishga aynan davlat soliq tizimini takomillashtirish orqali erishish masalasi muhim hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda quyidagi chora-tadbirlar ijobiy natija beradi:

1. Soliq yuki darajasini asosli ravishda kamaytirib borish. Ammo YAIMni soliqlar vositasida qayta taqsimlash va budjetga jamg'arish darajasining kamaytirilishi iqtisodiyotda ishsizlik darajasini kamayishga olab keladi. Ammo mutanosib ravishda davlat xarajatlarining qisqartirilishi yangi ish o'rinlarini yaratib, ishlab chiqarishni kengaytirishga va oxir-oqibat iqtisodiy o'sishni ta'minlashga olib keladi;

2. Soliq organlari xodimlarining kasbiy mahoratini oshirish va soliq ma'muriyatchiligiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ko'rsatilayotgan soliq xizmatlari sifatini yaxshilash;

3. Barcha toifadagi soliq to'lovchilar tomonidan soliq majburiyatlarining ixtiyoriy ravishda bajarish asosida ularning ehtiyojlarini qanoatlantirish uchun soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasida ishonchli munosabatlarni yaratish;

4. Soliq va soliq rejimlarini bixillashtirish, shuningdek, ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish.

5. Xorijiy davlatlar tajribasi hisobga olingan holda, tavakkalchiliklarni baholashning zamonaviy usullarini joriy qilish va iqtisodiy faoliyat sohasida xufiyona aylanma hamda nazorat qilinmaydigan daromadlar ko'lamini qisqartirish.

6. Soliq organlarida shaffoflik (oshkorlik) va hisobdorlikni kengaytirish, korrupsiya ko'rinishlariga jamoatchilikda murosasizlik hissini shakllantirish.

7. Soliq organlari xodimlari motivatsiyasini mustahkamlash, Soliq ma'muriyatchiligi jarayonini avtomatlashtirish.

8. Soliq xizmati organlarida zamonaviy biznes-tahlil (Business Intelligence) tizimini, shuningdek, strategik va protsessual boshqaruvni joriy etish.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan yo'nalishlarni amaliyotga tadbiiq qilish orqali soliqlarning iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari bo'yicha yalpi ichki mahsulot, daromad, qo'shilgan qiymatga nisbatan ulushi o'zgaradi, mahalliy va xorijiy investorlar o'rtasidagi soliq imtiyozlari hajmi bo'yicha tafovuti qisqarishi ta'minlanadi, soliq sohasida huquqbuzarliklar soni kamayishiga erishiladi, soliq to'lovchilarning haqiqatdagi va taqdim etilgan ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqlar kamayadi, soliq tekshiruvlari soni qisqaradi, nazorat tadbirlari natijasida qo'shimcha hisoblangan soliqlar miqdori pasayadi, soliqlarning undirilish darajasi oshadi, soliq idoralari o'rtasida hujjatlarning aylanishi kamayadi, ijro intizomi oshadi, kadrlarning qo'nimsizligi bartaraf etiladi va kadrlar bilan ta'minlanganlik darajasi yaxshilanadi.

ADABIYOTLAR:

[1] "Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti: yangi tashabbuslar, qulaylik va yengilliklar". 2023 yil, 18-avgust

[2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi ni tasdiqlash to'g'risida"gi №PF-60-sonli Farmoni.

[3] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 iyuldagi O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PQ-4389-sonli Qarori.

[4] O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksi, <https://lex.uz>

[5] Vahabov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik. – T.: "Noshir", 2012. 284-b.

[6] O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. "Budjetnoma 2024-2026", Toshkent-2023 yil. 120-b.

[7] Муталимова П.М. Урегулирование налоговой задолженности: комплексное решение // Российское предпринимательство. 2012. №22 (220). – с. 190-194;

[8] Гиравев В.К. Комплексный подход к урегулированию налоговой задолженности // Казанская наука. 2013. №3. - с. 44-46.